

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ИГРЫ ДВУХ ЛИЦ

Маматов А.Р.

Самаркандский государственный университет имени Ш. Рашидова, доцент

ALGORITHM OF SOLUTION OF ONE GAME OF TWO PERSONS

Mamatov A.

Samarkand State University named after Sh. Rashidov, associate professor

Аннотация

Рассматривается задача перевода траектории динамической системы, управляемой двумя игроками, цели которых противоположны, из точки заданного множества в терминальное множество. Заданное множество описывается параметром управления первого игрока. Разработан алгоритм решения рассматриваемой задачи, основанный на сравнении значений критерия качества специальной задачи на специальных классах управлений. Основным инструментом исследования служит понятие опоры. Максимальное значение критерия качества специальной задачи определяется с помощью конечного числа опор.

Abstract

The problem of transferring the trajectory of a dynamical system controlled by two players whose goals are opposite from a given set to a terminal set is considered.

The given set is described by the control parameter of the first player. The algorithm based on comparing the values of the quality criterion of a special problem on special classes of controls for solving the problem under consideration has been developed. The main research tool is the concept of support. The maximum value of the quality criterion for a special problem is determined using a finite number of supports.

Ключевые слова: игра, опора, алгоритм.

Keywords: game problem, support, algorithm.

Введение

В задачах дифференциальных игр [1-4] - характерным является ситуация конфликта, т.е. ведение процесса управления в присутствии различных сторон – участников (игроков) с противоположными интересами. Методы решения каждой игровой задачи существенно зависят от математической модели динамического объекта, критерия окончания игры, ограничений на стратегии сторон, которые формируются с учетом информированности игроков. Когда используются позиционные управления, степень информированности игроков имеет при этом решающее значение. Во многих конфликтных ситуациях, особенно, когда ситуация равновесия (седловой точки) отсутствует или трудно выяснить ее существование, для игроков целесообразным считается формировании своих оптимальных стратегий, как гарантированное управление. Этот подход приводит к минимаксным или максиминным задачам управления [5]. В таких случаях можно ограничиться программным управлением. Однако, и в этой ситуации возможные классы допустимых управлений различны: измеримые, кусочно-непрерывные, кусочно-постоянные, импульсные.

Задача, аналогичная задаче о непустоте множества планов задачи линейного программирования [6], возникающая в игровых задачах со связанными переменными исследована в работе [7]. В данной работе, следуя [8,9] и используя результаты [7,10,11] предложен алгоритм решения одной игры двух лиц (игроков) – задача перевода траектории динамической системы, управляемой двумя игроками из заданной точки в терминальное множество.

Классы управлений игроков состоят соответственно из кусочно-постоянных и импульсных функций.

Постановка задачи

Пусть на фиксированном отрезке времени $T = [0, t^*]$, поведение системы, управляемой двумя игроками (участниками), описывается дифференциальным уравнением [9-12]:

$$\dot{x} = Ax + bu + dv, \quad x(0) = x_0. \quad (1)$$

Здесь $x = x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))' - n$ - вектор состояния системы в момент t ; $u = u(t), v = v(t)$, - значения управляющих воздействий первого и второго игроков соответственно в момент t ; A - заданная $n \times n$ постоянная матрица; b, d, x_0 - заданные n - векторы; $rank(A, Ab, A^2b, \dots, A^{n-1}b) = n$; (штрих)' - знак транспонирования.

Кусочно-постоянная функция $u(\cdot) = (u(t), t \in T)$, непрерывная справа, удовлетворяющая неравенствам $f_* \leq u(t) \leq f^*, t \in T$, называется управлением первого игрока (f_*, f^* - заданные числа).

Кусочно-постоянная функция $v(\cdot) = (v(t), t \in T)$, непрерывная справа с (возможными) точками разрыва (множеством квантования) $\tau = \{t_1, t_2, \dots, t_l\}, 0 = t_1 < t_2 < \dots < t_l < t_{l+1} = t^*$, удовлетворяющая неравенствам

$$g_*(t) \leq v(t) \leq g^*(t), \quad t \in T,$$

называется управлением второго игрока. Здесь $g_*(t), g^*(t), t \in T$, - заданные кусочно-постоянные функции с множеством квантования τ .

Кусочно-постоянные функции с известными возможными точками разрыва (точками квантования) принято называть импульсными [13].

Согласно теории дифференциальных уравнений каждой паре $\{u(\cdot), v(\cdot)\}$ управлений игроков

соответствует единственное непрерывное решение $x(\cdot) = (x(t), t \in T)$ уравнения (1) - траектория динамической системы.

Пусть H – заданная постоянная $m \times n$ матрица, g - заданный m вектор, c - заданный n вектор, U, V множество управлений первого и второго игрока соответственно. Введем в рассмотрение терминальное множество

$$M = \{x \in R^n \mid Hx = g\}$$

и функционал $J_1(u(\cdot), v(\cdot)) = c'x(t^*)$.

Рассмотрим следующую задачу (игру). Два игрока, выбирают управление $u(\cdot) = (u(t), t \in T)$, $f_* \leq u(t) \leq f^*$, $t \in T$, и $v(\cdot) = (v(t), t \in T)$, $g_*(t) \leq v(t) \leq g^*(t)$, $t \in T$ поочередно, сначала первый игрок выбирает $u(\cdot) = (u(t), t \in T)$, затем, зная $u(\cdot) = (u(t), t \in T)$, второй игрок выбирает $v(\cdot) = (v(t), t \in T)$.

Цель первого игрока заключается выбором управление $u^0(\cdot) = (u^0(t), t \in T)$, не допустить попадание траектория системы (1) в момент t^* в множество M , если не получается максимизировать функционал

$$\min_{v(\cdot) \in V} J_1(u(\cdot), v(\cdot)),$$

а цель второго игрока – выбором управление $v^0(\cdot) = (v^0(t), t \in T)$, перевести траектории системы (1) из точки x_0 в множество M при t^* и минимизировать функционал $J_1(u(\cdot), v(\cdot))$.

Алгоритм

Приведем вычислительную схему алгоритма решения задачи (2).

Обозначим через $K_{op}^1 = \{1, 2, \dots, m\}$, $K_{op}^2 = \{1, 2, \dots, m - 1, m + 1\}, \dots, K_{op}^q = \{l + m + 1, l + m + 2, \dots, l + 2m\}$, $q = C_{l+2m}^m = [(l + 2m)!] / [m! (l + m)!]$, лексикографический порядок возможных опор задачи [13]:

$$(e'\zeta + e'\varsigma) \rightarrow \min_{(v(\cdot), \zeta, \varsigma) \in \Omega(u(\cdot))}$$

$$\Omega(u(\cdot)) = \{(v(\cdot), \zeta, \varsigma), v(\cdot) \in V \mid \dot{x}(t) = Ax(t) + bu(t) + dv(t), t \in T; x(0) = x_0, Hx(t^*) = g + \zeta - \varsigma, \zeta \geq 0, \varsigma \geq 0\}, e' = (1, 1, \dots, 1).$$

Шаг 1. Решим систему $\dot{F} = AF$ с начальным условием $F(0) = E$. Положим $z := 1, f := -\infty$. Определим числа $\gamma_i, i = \overline{1, m}$

$$\gamma_i = \max_{u(\cdot) \in U} \max_{v(\cdot) \in V} |h_i' F(t^*) x_0 + \int_0^{t^*} h_i' F(t^*) F^{-1}(t) bu(t) dt + \sum_{k \in K} \int_{t_k}^{t_k+1} h_i' F(t^*) F^{-1}(t) bu(t) dt - g_i|,$$

Здесь $F(t), t \in T$ – решение системы: $\dot{F} = AF, F(0) = E, K = \{1, 2, \dots, l\}$.

Введем обозначения $\varphi(t) = HF(t^*) F^{-1}(t) b, \varphi_1(t) = HF(t^*) F^{-1}(t) d, t \in T; \omega = (v, \zeta, \varsigma), v = (v(t_k), k \in K)$. Построим матрицу \overline{B} и векторы $\overline{g}_*, \overline{g}^*, \overline{d}$:

$$\overline{B} = \left(\int_{t_k}^{t_k+1} \varphi_1(t) dt, k \in K : -E : E \right), \overline{g}_* = (\overline{g}_{*k}, k \in \overline{K} = \{1, 2, \dots, l + 2m\}),$$

$$\overline{g}^* = (\overline{g}_k^*, k \in \overline{K}), \overline{g}_{*k} = g_*(t_k), k \in K, \overline{g}_{*k} = 0, k \in \overline{K} \setminus K;$$

$$\overline{g}_k^* = g^*(t_k), k \in K; \overline{g}_{l+k}^* = \gamma_k, k = \overline{1, m}, \overline{g}_{l+m+k}^* = \gamma_k, k = \overline{1, m},$$

$$\overline{d} = (\overline{d}_k, k \in \overline{K}), \overline{d}_k = 0, k \in K, \overline{d}_k = 1, k \in \overline{K} \setminus K.$$

Переходим к шагу 2.

Шаг 2. Если $K_{op}^z \subset K$ или среди элементов K_{op}^z имеются такие k, q , что $k + m = q$ ($k = \overline{l + 1, l + m}, q = \overline{l + m + 1, l + 2 * m}$), то переходим к шагу 4. В противном случае переходим к шагу 3.

Шаг 3. Вычислим $\det \overline{B}(I, K_{op}^z)$. Если $\det \overline{B}(I, K_{op}^z) = 0$, то переходим к шагу 4. В противном случае при опоре K_{op}^z построим $(y, s, \xi), (\lambda(\cdot), v(\cdot))$

$$\xi_k = \delta_k, s_k = 0, \text{ если } \delta_k \geq 0;$$

$$\xi_k = 0, s_k = -\delta_k, \text{ если } \delta_k < 0, k \in \overline{K}.$$

$$v(t) = \nabla(t), \lambda(t) = 0, \text{ если } \nabla(t) \geq 0; (3)$$

$$v(t) = 0, \lambda(t) = -\nabla(t), \text{ если } \nabla(t) < 0, t \in T,$$

$$y'(I) = \overline{d}'(K_{op}) [\overline{B}(I, K_{op})]^{-1}, \delta'(\overline{K}) = y'(I) \overline{B}(I, \overline{K}) - \overline{d}'(\overline{K}), \nabla(t) = y' \varphi(t), t \in T.$$

и по ним вычислим значение:

Тогда имеем максиминную задачу управления

$$\min_{v(\cdot) \in V} J_1(u(\cdot), v(\cdot)) \rightarrow \max_{u(\cdot) \in U}, (2)$$

$$\dot{x} = Ax + bu + dv, \quad x(0) = x_0,$$

$$f_* \leq u(t) \leq f^*, g_*(t) \leq v(t) \leq g^*(t), t \in T,$$

$$Hx(t^*) = g.$$

Здесь $J_1(u(\cdot), v(\cdot))$

$$= \begin{cases} c'x(t^*), & \text{если } u(\cdot) \in U, v(\cdot) \in V, x(t^*) \in M; \\ +\infty, & \text{если } u(\cdot) \in U, v(\cdot) \in V, x(t^*) \notin M. \end{cases}$$

Необходимые сведения

Алгоритм решения задачи (2) состоит из двух частей. На первой части алгоритма исследуется вопрос: существует ли управление первого игрока

$u^0(\cdot) = (u^0(t), t \in T)$, который не допустить попадание траектория системы (1) в момент t^* в множество M . Для этого используется алгоритм работы [10]. Если ответ отрицательный, то остановим процесс решения задачи (А). При этом максимальное значение критерия качества задачи равняется бесконечности, т.е. $\min_{v(\cdot) \in V} J_1(u^0(\cdot), v(\cdot)) = +\infty$. В противном случае переходим ко второй части алгоритма. Используя алгоритм работы [11], определяем $u^0(\cdot)$, а также $\min_{v(\cdot) \in V} J_1(u^0(\cdot), v(\cdot))$.

$$\Gamma_1(y, s, \xi) = (g - HF(t^*)x_0)'y + \bar{g}'_s s - \bar{g}'_{\xi} \xi + \int_0^{t^*} f^* \lambda(t) dt - \int_0^{t^*} f^* v(t) dt. (4)$$

Если $\Gamma_1(y, s, \xi) > 0$, то построим $\bar{u}(\cdot) = (\bar{u}(t), t \in T)$:

$$\bar{u}(t) = f_* \text{ при } \nabla(t) > 0; \bar{u}(t) = f^* \text{ при } \nabla(t) < 0; (5)$$

$$\bar{u}(t) = f_* \vee f^* \text{ при } \nabla(t) = 0, t \in T$$

и остановим процесс решения задачи: при $\bar{u}(\cdot) = (\bar{u}(t), t \in T)$ траектория системы (1) не попадает в множество M в момент t^* . Если же $\Gamma_1(y, s, \xi) \leq 0$, то переходим к шагу 4.

Шаг 4. Если $z < q$, то положив $z := z + 1$ переходим к шагу 2. В противном случае для любого управления первого игрока $u(\cdot)$ существует управление второго игрока $v(\cdot)$, переводящее траекторию системы (1) в момент t^* в множество M . Переходим к шагу 5.

Шаг 5. Положим $q = C_l^m, K_{op}^1 = \{1, 2, \dots, m\}, K_{op}^2 = \{1, 2, \dots, m-1, m+1\}, \dots, K_{op}^q = \{l-m+1, l-m+2, \dots, l\}, z := 1, z^0 := z, K_{op}^z := K_{op}^z, c(t) = c'F(t^*)F^{-1}(t)b, d(t) = c'F(t^*)F^{-1}(t)d, \nabla(t) = \mu'\varphi(t) - c(t), t \in T, \bar{d}_k = \int_{t_k}^{t_{k+1}} d(t) dt, k \in K, \bar{B} := B, \bar{K} := K, f := -\infty$. Переходим к шагу 6.

Шаг 6. Вычислим $\det \bar{B}(I, K_{op}^z)$. Если $\det \bar{B}(I, K_{op}^z) = 0$, то переходим к шагу 8. В противном случае при опоре K_{op}^z по формуле (3) построим $(y, s, \xi), (\lambda(\cdot), v(\cdot))$ и по ним вычислим значение $\Gamma_1(y, s, \xi)$.

Если $\Gamma(\mu, s, \xi) \leq f$, то переходим к шагу 4. В противном случае, по формуле (5) построим $\bar{u}(\cdot) = (\bar{u}(t), t \in T)$. Положим $K_{op}^0 := K_{op}^z, f := \Gamma(\mu, s, \xi)$ и переходим к шагу 7.

Шаг 7. Если $z < q$, то положив $z := z + 1$ переходим к шагу 6. В противном случае, переходим к шагу 8.

Шаг 8. Остановим процесс решения задачи (А). $u^0(\cdot) = (u^0(t), t \in T)$ — оптимальное управление первого игрока, f — значение критерия качества задачи (2).

Пример

Рассмотрим задачу (2) со следующими значениями параметров:

$$n = 2, m = 1, t^* = 1, \tau = \{0, 1/4, 1/2\},$$

$$c' = (1; 0), b' = (0; 1), d' = (0; -1), H = (1; 0),$$

$$f_* = -1, f^* = 1, g = 1/4,$$

$$g_*(t) = -2, t \in [0, 1/4], g_*(t) = -6/5, t \in [1/4, 1/2], g_*(t) = -2, t \in [1/2, 1],$$

$$g^*(t) = 1, t \in [0, 1/4], g^*(t) = 1, t \in [1/4, 1/2], g^*(t) = 1, t \in [1/2, 1],$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Применяя описанный алгоритм определяем оптимальную управления первого игрока $u^0(t) = -1, t \in [0, 3/4], u^0(t) = 1, t \in [3/4, 1]$,

а также значение $\min_{v(\cdot) \in V} J_1(u^0(\cdot), v(\cdot)) = 11/20$.

Список литературы

1. Айзекс Р. Дифференциальные игры. Москва, Мир, 1967.
2. Сатимов Н.Ю. Методы решения задачи преследования в теории дифференциальных игр. Ташкент, Издательство Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои, 2019.
3. Красовский Н.Н., Субботин А.И. Позиционные дифференциальные игры. М.: Наука, 1974. 456 с.
4. Азамов А. А., Ниязов Х. У. Минимаксные задачи сближения-уклонения с фазовым ограничением для преследователя. Доклады АН РУз., 1990. No.4. С. 6–8.
5. Кейн В.Н. Оптимизация систем управления по минимаксному критерию. Москва, Наука, 1985.
6. Габасов Р. и др. Методы оптимизации. Минск, Четыре четверти, 2011.
7. Маматов А.Р. Алгоритм решения линейной максиминной задачи со связанными переменными. Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 2006. Т. 46. No.10. С. 1784–1789.

8. Габасов Р., Даукшас В.З., Кириллова Ф.М. Двойственный точный метод решения линейной задачи терминального управления. Автоматика и телемеханика, 1984. Вып. 1. С. 48–57.

9. Гневко С.В., Исраилов И.И. Построение гарантирующего управления в линейной дифференциальной игре. В сб.: Актуальные задачи теории динамических систем управления. Минск, Наука и техника, 1989. С. 203–212.

10. Маматов А.Р. Алгоритм решения одной максиминной задачи уклонения-сближения. Бюллетень Института математики, 2022. Т. 5. No.6. С. 110–118.

11. Маматов А.Р. О линейной максиминной задаче управления. Узбекский математический журнал, 1998. No.1. С. 51–62.

12. Красовский Н.Н. Управление динамической системой. Москва, Наука, 1985.

13. Габасов Р., Кириллова Ф.М., Тятюшкин А.И. Конструктивные методы оптимизации. Ч. 1-2. Минск, Университетское, 1984.

14. Липский В. Комбинаторика для программистов. Москва, Мир, 1988.